

BABÜRNAME'DEKİ BİR SAĞALTMA RİTÜELİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YANSIMALARI

Huseyin BAYDEMİR

F.f. doktori, professor

Ataturk universiteti qoshidagi

Turkshunoslik tadqiqotlari instituti direktori

(Turkiya)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337265>

Özet: Bu bildiri Babürname'nin sonunda yer alan bir sağaltma töreni ve bu uygulamanın günümüz Türkiye'sindeki örnekleri üzerinde durulacaktır. Babür, çok hasta olan oğlu Humayun'un yatağının etrafında dönerek “Ne derdin varsa bana geçsin” der. Bir süre sonra oğlu iyileşir, Babür ise hastalanır ve ölür. İslam öncesi dönemlerden beri Türk halkları arasında uygulanan bu merasimin hatırası olarak Türk lehçelerinde kalıplaşmış sözler mevcuttur. Bu sözler üzerinde de kısaca durulduktan sonra bahsi geçen sağaltma merasiminin Türk kültüründeki örneklerine geçilecektir.

Anahtar kelimeler: Babürname, Hümayunname, sağaltma, başına dönme, başında çevirme, şaman, aylanay

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburnomaning oxirida tilga olingan davolash marosimi va uning hozirgi Turkiyadagi namunalari muhokama qilinadi. Bobur, og'ir kasal bo'lgan o'g'li Homoyunning karavoti atrofida aylanib, "Barcha darding menga o'tsin" deydi. Bir muncha vaqt o'tgach, o'g'li sog'ayib ketadi, Bobur esa kasal bo'lib, vafot etadi. Islomdan oldingi davrlardan beri turkiy xalqlar orasida amalga oshirilgan bu marosim xotirasiga turkiy lahjalarda turg'un iboralar mavjud. Bu iboralar qisqacha ko'rib chiqilgach, davolash marosimining Turkiy xalqlardagi namunalaridan misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Boburnoma, Homoyunnoma, davolash, bosh atrofida aylanish, boshida aylantirish, shomon, aylanay

Abstrct: This paper examines a healing ritual described at the end of the Baburnama and its contemporary examples in modern-day Turkey. Babur, upon seeing his severely ill son Humayun, circles around his bed and says, "May all your afflictions pass onto me." Shortly after, his son recovers, while Babur falls ill and dies. This ceremony, which has been practiced among Turkic peoples since pre-Islamic times, has left traces in the form of set phrases in various Turkic dialects. After briefly discussing these phrases, the study will explore examples of this healing ritual in Turkish culture.

Keywords: Baburnama, Humayunama, healing, circling around the head, turning around the head, shaman, aylanay

Babürname'de Folklorik ve Etnografik Unsurlar başlıklı bir çalışmamda daha önce konuyla ilgili olarak şu bilgileri [Baydemir, 2010, 117] aktarmıştım: “Bâbürnâme'nin sonunda, en eski Şamanizm kalıntılarından biri olduğu bilinen başına çevirme töreniyle ilgili bir kısım vardır. Babür'ün oğlu Hümayun, Senbel'de sıtmaya yakalanır. Durumu ağırlaşınca Agra'ya getirilir. Tabiplerin bütün çabalarına

rağmen iyileşemez. Bu duruma çok üzülen Bâbür, içeri girer ve oğlunun başucunda üç defa dönerek “Ne derdin varsa, ben üzerime aldım” der. Bunun üzerine Bâbür hastalanır, oğlu iyileşir. Hümayun sıhhat bulup ayağa kalkar, babası yatağa düşer [Babür, 2000, s. 616-617].”

Babür’ün kızı Gülbeden Begim de Hümayunname adlı eserinde bu törenle ve sonrasında ilgili olarak bilgiler aktarır. Bu törene aslında çarşamba günleri başladığını; Hz. Ali’nin de oğlu için bu töreni yaptığını belirtir. Fakat Hümayun’un durumu çok ağır olduğu için Babür’ün sabırsızlıkla bu töreni salı günü yaptığını ilave eder: “*Onun (Hümayun’un) hastalığı esnasında Hazret (Babur), Hazreti Ali Keremallahu veçhe’nin yaptığı gibi yaptılar âdet olduğu üzere bu dönüşe çarşamba gününde başlanır. Halbuki Padişah hazretleri bu harekete ıstırap ve sabırsızlık dolayısıyla salı günü başladılar. Hava son derece sıcaktı, yürek ve ciğerlerini yaktı. Dönüş esnasında dua ettiler: Rabbim eğer can mukabilinde can kabul olunursa, ben ki Baburum, ömür ve canımı Hümayun’a bahşettim. Aynı günde Hazreti Firdevs Mekânı (Babur) hastalandı ve Hümayun Padişah, gusli sıhhat edip dışarı çıktılar ve resmi kabul icra ettiler ve Padişah Babamı hastalandığından içeri götürdüler. 2-3 aya yakın hep yatakta yattılar. ... fani âlemden ebedî dünyaya geç ettiler. Öldükleri gün pazartesi beşinci cumadelülâ 937 (25/12/1530) idi*” [Gülbeden, 1944: 135-138].

Abdülkadir İnan’ın, Pozdneev’den aktardığı bilgiye göre, bu törenin en eski şekli Moğolistan’da tespit edilmiştir. Moğollar, hastayı kurtarmak için bir can feda etmek veya can yerine can vermek amacıyla dzolik gargahu denilen bir tören yaparlar. Can feda eden kişi, hastanın bütün hastalıklarını ve günahlarını kabul ederek hastanın etrafında döner, dolanır. Kırgız ve Kazakların, Şamanist gelenekleri muhafaza eden kesimlerinde bu tören “aynalı” ve “aylanu” [İnan, 1998a: 246-247; İnan, 1998b: 478] adlarıyla bilinir”.

Bazı Türk lehçelerinde bu törenin bir hatırası olarak kalıplaşmış ve zamanla deyimleşmiş ifadelere rastlanmaktadır. *Kurbanın olayım* anlamına gelen Özbekçedeki *aylanayın* deyimini tam da bu merasimin günümüze uzayan kalıntısıdır. Özbekçede *dön-* anlamına gelen *aylan-* fiilinin birinci teklik şahıs istek kipiyle oluşturulmuş olan bu deyimden birebir çevirisi ‘*döneyim*’dir. Bir kişi başkasına *aylanayın* dediği zaman aslında “etrafında döneyim, ne derdin varsa üzerime alayım, canımı sana feda edeyim, kurbanın olayım” demek istemektedir. Özbekçede bu deyimden zamanla *bo‘yingdan aylanay* (boyuna kurban olayım), *ko‘zingdan aylanay* (gözüne kurban olayım) gibi farklı varyantları da oluşmuştur. Diğer lehçelerde de aynı durum söz konusudur. Kazakçada *aynalayın* [Koç vd., 2003: 11]; Kırgızcada *aylanayın, aynanayın, aylanayın* [Yudahin, 1998: 68]; Türkmencede *aylanayın* [Kyýasowa vd.,

2016: 97] ve Altaycadaki *aylanalın* [Naskali vd., 1999: 31] deyimlerinin hepsi aynı kökten türetilmiş ve aynı manada kullanılmaktadır.

Babürname ve Hümayunname'deki sağaltma ritüelinin can yerine can bulma ve döngüsel hareket olmak üzere iki temel motifi vardır. Başka birinin yerine can verme ile ilgili ritüeller çok eski ve aslında çok yaygındır. Şamanlık yaşam biçiminin hâkim olduğu Tuva bölgesi ve muhitinde hasta olan kişinin kuklasının yapılarak (ve bazen hastanın elbiseleri de giydirildikten sonra) yakılması [Пименова, 2006: 10] tipik bir tedavi ritüelidir. Bu ritüelin Kırgızcadaki adı *köçürüü*dür. “*Köçürüüde bakşılar, kişiye musallat olan kötü ruhu kamçılılarıyla kovar. Hastalığa (genellikle ruhsal hastalıklar) neden olan kötü ruh, bakşı tarafından bir tavuk ya da horoza göçürülüp kesilir. Hayvan daha sonra ıssız bir yere gömülür. Bazen de öldürülmeden serbest bırakılır fakat onu yiyenlerin hastalanacağına inanıldığı için hiç kimse bu hayvanı kesip yemez*” [Dilek, 2021: 529]. Can yerine can bulma motifinin en güzel örneklerinden biri de Türkiye'de çok meşhur Dede Korkut hikâyelerinden biri olan *Duha Kocaoğlu Deli Dumrul*'da geçer. Azrail Deli Dumrul'un canını almak istediğinde Deli Dumrul Allah'a yalvarır. Allah katından, Deli Dumrul'un can yerine can bulması hükmedilir. Deli Dumrul sırayla babasına, annesine ve hanımına gider. Babası ve annesi oğullarına canlarını vermemişlerdir. Hanımı ise seve seve vereceğini belirtir [Ergin, 1989: 178-183].

Babürname ve Hümayunname'deki sağaltma ritüelinin diğer temel motifi ise döngüsel harekettir. Bir şeyin etrafında dönmek, ona kendini feda etmek şeklinde yorumlanmaktadır. Pervanenin ışık etrafında döne döne helak olması, tasavvufî manada “*vahdet yolundaki dervişin yok oluşuna*” [Pala, tarihsiz: 402] benzetilir. Klasik şiirde pervanenin ışık uğruna kendini helak etmesi mazmun olarak farklı yorumlansa da üzerinde durduğumuz ritüel ile bu son örnekte sevenin sevilene kendini feda etmesi durumu ortak bir mesajdır, denilebilir. Klasik edebiyatta, bu çalışmaya temel teşkil eden ritüele işaret eden ifade *başına çizginmek* tabiridir. Fuzulî Divanı'nda birkaç yerde *başına çizginmek* tabiri *kurban olmak* anlamında kullanılmıştır:

“*Hevâdan kâkülündür deprenen yâ rişte-i cândur
Ki her dem çizginüp başına ister ola kurbânın. ...
Rüzgârdan deprenen/kımıldayan kâkülün mü yoksa her an başına dolanıp sana
kurban olmak isteyen can ipi midir? ...
Kesme ümmîd gönül, başına çizginmekden
Ola nâgeh düşe fırsat ele devrândur bu.*”

Ey gönül onun başına dönmekten yani ona kurban olmaktan ümidini kesme. Bu devran, felek işidir. Belki bir gün ansızın eline fırsat geçiverir. Ona kurban olursun.

*Çizginürken başuna şem’-i ruhundan cânımı
Men’ kılma anı hem ol şem’e bir pervâne dut.*

... Ey sevgili! Canım başına çizginirken o canı (tıpkı) mum etrafındaki pervane gibi gör de, ona yanak mumunu (mum gibi parlak yanağını) yasaklama. Tarlan Hoca’ya göre, “çizginürken başına” demek başına dönerken, sana kurban olmak isterken demektir” [Yılmaz, 2007: 1100-1101].

Döngüsel hareketle ilgili önemli bir pratiğe Kırım’da, kadınlarda kısırlık tedavisinde rastlamaktayız: “... hamile kalmak isteyen kadınlarda “oğlan yerinin düşmesi” olarak adlandırılan bir rahatsızlığın olduğuna inanılır ve adı geçen rahatsızlığın tedavisi ise şu şekilde yapılır: kırmızı bir bez kadının göbeğine koyulur, 7 kez etrafında döndürülür ve bölgeye masaj yapıldıktan sonra bez, topuz şekline getirilip kadının göbeğine bağlanır.” [Derin vd., 2020: 254].

Türk dünyasında nazar ve tedavi amaçlı yapılan en yaygın ritüellerden biri de alaslama’dır. Kırgızlar alasto derler. “Alasto, ardiç ağacının tütsüleme işlemidir. Bu tütsü ile insanların belâ ve kötülüklerden kurtulduklarına inanılır. Gerek bu gün gerekse 22 mart günü ev sahibi, yine ardiç tütsüleyip dirlik düzenlik için, cin ve şeytanlardan korunmak için başının üzerinde üç kere döndürür avlu etrafında da üç kere dolaşır” [Kaya, tarihsiz: 17].

Türkiye’de başına çevirme pratikleriyle ilgili olarak Sümbüllü de önemli bilgiler aktarır. Bunlardan biri de Türkiye’de insanların sadaka verirken başın üzerinde çevirerek vermeleridir. Ayrıca “... cinler tarafından çarpılan çocuklara “tıpkalı”, “tıgalı”, “tepelı” çocuklar denir ve çocuğu bu öldürücü cinlerden kurtarmanın yolu “tıpkı”yı ya da “tıga”yı başka bir şeye geçirmek olarak görülür ki bu yönde başa çevirme töreninin değişik uygulamalarına başvurulur. Başa çevirme merasiminin ülkemizdeki en yaygın kullanım alanlarından birini de nazar dokunarak hastalandığına inanılan kişinin iyileştirilmesi pratiklerinde görüyoruz. Bu pratiklerin konumuzla ilgili olanlarından başlıcaları kurşun dökme ... ve tuz övetelemedir. ... Nazar değdiğine inanılan kişi tuz öveteleme işini yapacak kişinin karşısına oturur. Tuz övetelecek kişi avucuna bir miktar tuz alır. Avuca alınan tuz nazar değen kişinin başının üzerinde dairesel hareketlerle dolaştırılır [Sümbüllü, 2009: 894].

Görüldüğü üzere Babürname ve Hümayunname’deki sağaltma ritüeliyle ilgili inanç ve tasavvurlar Türk dünyasının muhtelif bölgelerinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de farklı biçimlerde yaşatılmaktadır. Türk lehçelerinde *aylanay*, *aylanayin*, *aynalayın* vb. fonetik varyantlarla deyim olarak karşımıza çıkan söz

varlığının temelinde bahsi geçen sağaltma ritüeli vardır. Klasik edebiyatta beyitlere yansıyan bu tasavvur, Dede Korkut metinlerinde karşımıza can yerine can bulmak şeklinde çıkmaktadır. Türk halklarının büyük çoğunluğu yaklaşık bin yıl önce İslamiyet'e geçmiş olsa da eski dönemlerin Şamanlık uygulamaları Müslüman toplumlarda hâlen yaşamaya devam etmektedir. Çünkü hiçbir din, kendinden önceki inanç sistemi veya yaşam biçimini tam olarak silememektedir.

Kaynaklar:

1. Babür, (2000). *Baburnâme “Babur’un Hâtıratı”*, (hzl.: Reit Rahmeti Arat), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
2. Baydemir, Hüseyin (2010). “Bâbürnâme’de Folklorik ve Etnografik Unsurlar”, *Gazi Türkiyat*, C. 1, S. 7, s. 107-134.
3. Derin, Yağmur; Onur Alp Kayabaşı (2020). “Ak Topraklarda Bir Kırım Yerleşimi: Aksaray/Hamidiye Geçiş Dönemleri Üzerine Bir İnceleme”, *SUTAD*, Aralık 2020; (50): 251-268.
4. Dilek, İbrahim (2021). *Türk Mitolojisi Sözlüğü*. Ankara: TDK Yayınları.
5. Ergin, Muharrem (1989). *Dede Korkut Kitabı I. Giriş-Metin-Faksimile*. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Ankara: TDK Yay.
6. Gülbeden (1944). *Hümayunnâme*, (Farsçadan çeviren: Abdürrab Yelgar; kadınların tercümei halleri hakkında yazılan kısmı İngilizceden çevirenler: Abdürrab Yelgar ve Eymen Manyas; giriş ve tarihi özeti yazar: Hikmet Bayur), Ankara: TTK Yayınları.
7. Gürsoy-Naskali, Emine; Muvaffak Duranlı (1999). *Altayca - Türkçe Sözlük* (N. A. Baskakov ile T. M. Tosçakova'nın Oyrotsko - Russkiy Slovar'ından genişletilmiş; İnc.: Hamza Zülfikar). Ankara: TDK Yayınları.
8. İnan, Abdülkadir, (1998a). *Makaleler ve İncelemeler*, C. 2, Ankara: TTK Yayınları.
9. İnan, Abdülkadir, (1998b). *Makaleler ve İncelemeler*, C. 1, Ankara: TTK Yayınları.
10. Kaya, Doğan. Nevruz Geleneği ve Kırgızlarda Nevruz (https://turkoloji.cu.edu.tr/ALKBILIM/dogan_kaya_kirgizlarda_nevruz.pdf)
11. Koç, Kenan vd. (2003). *Kazakşa Türükşe Sözdik*. Türkistan: Turan baspa ortalığı.
12. Kyıyasowa, G. vd. (2016). *Türkmen dilinin düşündürüşli sözlüğü*. İki tomuk. I tom. Aşkabat: Türkmen devlet neşiryat gullugy.
13. Madvaliyev vb. (2006). *O'zbek Tilining Izohli Lug'ati*, T. I, Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.
14. Pala, İskender (tarihsiz). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayınları.
15. Пименова, К. Б. (2006). Некоторые аспекты современного возрождения буддийской и шаманской обрядности в Туве (буддийский гороскоп и «астрологические» обряды), *Этнографическое обозрение Online*, Ноябрь 2006, s. 1-15. (https://eo.iea.ras.ru/wp-content/uploads/2006/11/eoarchive_e_oo2006_6e.pdf)
16. Sümbüllü, Yusuf Ziya (2009). “Türk Kültür Tarihinde Başa Çevirme Geleneği”, *Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu (Bildiriler-2)*, 25-27 Nisan 2007, *Erzurum*, 887-896.
17. Yılmaz, Nuran (2007), “Fuzûlî'nin Türkçe Divânı'ndaki “Başına Çizginmek” Tabirinin Türk Kültüründeki Anlamı”, *Turkish Studies*, Volume 2/4, 1095- 1104.
18. Yudahin, K. K. (1998). *Kırgız Sözlüğü*, (çev.: Abdullah Taymas), Ankara: TDK Yayınları.